

**СТАТИСТИЧЕСКАЯ АНАЛИЗА ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОЦЕССОВ ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Шарипов Бобур Анварович

“Ташкентский государственный экономический университет”

Факультет цифровой экономики

Кафедра эконометрики

Врио доцента, доктор философии (PhD) по экономическим наукам.

Рустамова Зиёда Анваровна

“Ташкентский государственный экономический университет”

Факультет цифровой экономики

Кафедра цифровой экономики

ассистент

Annotation: *This article, the directions of increasing the competitiveness of small business and private entrepreneurship in our country, determining the competitiveness of our country in relation to the regions, analyzing the situation of key indicators of small business and private entrepreneurship, restructuring of small business entities, ensuring the competitiveness of small business and private entrepreneurship subjects were widely covered.*

Аннотация: *в статье широко освещаются основные направления повышения конкурентоспособности малого бизнеса и частного предпринимательства в нашей стране, определение конкурентоспособности нашей страны по отношению к регионам, анализ положения ключевых*

показателей малого бизнеса и частного предпринимательства, реструктуризация субъектов малого предпринимательства, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.

Введение

Одним из важнейших приоритетов проводимых в Узбекистане экономических реформ является активизация процессов развития малого бизнеса и частного предпринимательства. Малый бизнес обеспечивает высокие показатели оборачиваемости ресурсов как много-и крупномасштабной хозяйственной деятельности в условиях дефицита капитала, решает задачи формирования и пополнения потребительского рынка быстро и экономно в условиях реструктуризации экономики, экономического роста и ограниченности ресурсов. Малые предприятия сразу же адаптируются к изменению спроса и таким образом обеспечивают необходимый баланс на рынке спроса.

Развитие форм собственности в условиях рыночных отношений требует развития широкого спектра видов деятельности свободных товаропроизводителей, субъектов малого предпринимательства и предпринимателей. Поэтому именно малый бизнес и частное предпринимательство должны занимать наиболее значимые места в структурах экономики. Для этого большое практическое значение имеет обеспечение конкурентоспособности малых предприятий и внедрение процессов реструктуризации в их деятельность. Также одним из актуальных вопросов является статистическая оценка повышения конкурентоспособности субъектов зудящего бизнеса и процессов частного предпринимательства в нашей стране.

Анализ литературы по данной теме.

Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по обеспечению более эффективной организации процесса приобретения прав на земельные участки и иное недвижимое имущество в рамках реализации проекта расширения Южно-Кавказского трубопровода" подробнее По его словам, при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан создано Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства. Внедрена система электронного документооборота для рассмотрения заявок субъектов малого предпринимательства на получение финансовой помощи со счета Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности.

Бунда Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Фонда поддержки экспорта субъектов малого предпринимательства и частного предпринимательства" от 16 марта 2016 года[2], Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого предпринимательства и частного предпринимательства, устранению препятствий для их реализации".

Малый бизнес и частное предпринимательство должны быть не только основным звеном в формировании валового внутреннего продукта, но и источником занятости и доходов населения, важным фактором достижения национального благосостояния. Основным приоритетным направлением социально-экономического развития является выражение содействия развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, поддержка и развитие сферы услуг и профессионального сектора как важнейшего направления дальнейшего повышения занятости населения и повышения его благосостояния [4].

Развитие форм собственности в условиях рыночных отношений требует развития широкого спектра видов деятельности свободных товаропроизводителей, субъектов малого предпринимательства и предпринимателей. Поэтому именно малый бизнес и частное предпринимательство должны занимать наиболее значимые места в структурах экономики. Для этого важно обеспечить конкурентоспособность малого бизнеса и внедрить процессы реструктуризации в его деятельность уже сегодня [5].

Целью реструктуризации процессов в субъектах малого предпринимательства является повышение стоимости бизнеса. Таким образом, как отмечалось выше, понятия "конкурентоспособность" и "реструктуризация" тесно связаны между собой. Также процессы "конкурентоспособности" и "реструктуризации" должны осуществляться во всех сферах экономики стран, дополняя друг друга [6].

Методология исследования. В статье используются наблюдение, абстрактно-логическое мышление, системный подход, методы экономической интерпретации. В частности, с помощью системного подхода в процессе исследования проводится анализ процессов правильной постановки задач и их решения, развития малого бизнеса и частного предпринимательства. С помощью метода наблюдения оценивается состояние развития малого бизнеса и частного предпринимательства и формулируются соответствующие выводы с помощью абстрактно-логического мышления.

Анализ и результаты.

Конечная цель проводимых в нашей республике экономических реформ -это показатель формирования экономики, развивающейся на основе свободной конкуренции. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость изучения теоретико-методологических проблем конкуренции и конкурентоспособности. Точно так же, как было много проблем в разработке определения конкуренции, есть проблемы в специфике ее форм, которые ждут гораздо большего решения. Во многих публикациях по экономике, опубликованных в нашей стране, упоминаются три вида конкуренции: улучшенная, олигополия и монополистическая конкуренция.

Исходя из результатов проведенного исследования, стоит отметить классификацию понятия "конкурентоспособность" с различными нормами в разных национальных системах поведения при подходе к вопросам повышения конкурентоспособности малого бизнеса. В результате обилия признаков и факторов, характеризующих конкурентоспособность субъектов малого предпринимательства, объединив их в целом в следующие три группы:

- виды, качество, цена продукции субъектов малого предпринимательства;
- эффективность использования имеющихся производственных ресурсов субъектов малого предпринимательства в сети, технико-экономическое обеспечение и др.;
- общее состояние субъектов малого предпринимательства, его устойчивость, инвестиционный климат, инновационная деятельность, налоговая система и др.
- Город Ташкент в сравнении с другими регионами страны одним из способов определения конкурентоспособности, оценки социально экономической ситуации в ней, является сравнение ее с общими показателями. С этой целью для сравнительного анализа было рассчитано здоровье города относительно уровня страны по показателю 28.

Мы можем статистически оценить конкурентоспособность субъектов малого бизнеса и процессов частного предпринимательства в нашей стране, проанализировав деятельность малых предприятий и микро-фирмы с точки зрения экономической активности.

1-таблица

Анализ состояния основных показателей¹ малого бизнеса на январь-декабрь 2019 года

¹Происхождение: Stat.uz

		2018 й	2019 й	(+;-)
Количество действующих малых предприятий и микро-фирмы	единство	262930	334767	71837
Недавно созданные малые предприятия и микро-фирмы	единство	48922	92874	43952
Доля малого бизнеса:				
ВВП	%	60,4	56,5	-3,9
Промышленность	%	37,4	34,9	-2,5
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и	%	98,3	98,3	0,0
Инвестиция	%	38,0	47,0	9,0
Строительство	%	73,25	75,4	2,2
Торговля	%	86,3	84,3	-2,0
Услуги	%	56,0	52,1	-3,9
Грузоперевозка	%	55,5	54,6	-0,9
грузооборот	%	79,6	77,4	-2,2
Перевозка пассажиров	%	89,6	90,7	1,1
Пассажиروоборот	%	94,8	94,9	0,1
Экспорт	%	27,2	28,7	1,5
Импорт	%	56,2	54,2	-2,0

В январе-декабре 2019 года в нашей стране было создано более 92,9 тыс. малых предприятий и микро-фирм, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество малых предприятий и микро-фирм было создано в сфере торговли (39,1 %), промышленности (21,0%), строительства (9,4%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (8,0%), услуг по проживанию и питанию (7,8%), транспорта и хранения (3,2%). В частности, в январе-декабре 2019 года вновь образованные малые предприятия и микро-фирмы по объему хозяйственной деятельности составили 36300 единиц в большинстве отраслей торговли, а также -19496 единиц в промышленности, 8730 единиц в строительстве, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве – 7469 единиц, услугах по проживанию и питанию – 7233 единицы.

Также в январе-декабре 2019 года количество субъектов малого предпринимательства (на 1000 жителей, ед.) в регионах составило 28,8 ед. в г. Ташкенте, 18,1 ед. в Навоинской области, 17,9 ед. в Сырдарьинской области, 15,6 ед. в Джизакской области, 14,9 ед. в Ташкентской и Бухарской областях, 12,2 ед. в Ферганской области. В Сурхандарьинской области он равен 8,3 единицам, и этот показатель остается самым низким.

Объем² производства промышленной продукции в малом бизнесе (бизнесе) по регионам в январе-декабре 2019 года

Если проанализировать ситуацию с основными показателями малого бизнеса в нашей стране в январе-декабре 2019 года, то количество малых предприятий и микро-фирмы, действующих в стране, в 2018 году составило 262930 единиц, то к 2019 году этот показатель составил 334767 единиц. Бунда мы видим, что в 2019 году количество малых предпринимателей увеличилось на 71837 по сравнению с 2018 годом. Если проанализировать долю малого бизнеса, то доля малого бизнеса в валовом внутреннем продукте нашей страны в 2018 году составляла 60,4 процента, а в 2019 году-56,5 процента. Из этого видно, что доля малого предпринимательства в валовом внутреннем продукте страны снизилась на 3,9 процента. В этой таблице 1 мы видим анализ количества действующих малых предприятий и микро-фирм, количества вновь созданных малых предприятий и микро-фирм, а также процентного соотношения малых предприятий в различных секторах экономики.

Объем производства наиболее промышленной продукции по регионам города Ташкента составил 39586,7 млрд. сумма, Ташкент 14892,8 млрд. долл. Сумма, Самарканд 8527,0 млрд. сумма-8490,2 млрд рублей. сумма и Андижан 7058,3 млрд. рублей. сумма соответствует вкладу регионов. В сурхандарьинском районе-2331,5 млрд. рублей. сумма остается самой низкой в объеме производства промышленной продукции (1-график).

² Происхождение: Stat.uz

Оценка общей экономической ситуации малыми предприятиями и микро-фирмами, работавшие в IV квартале³ 2019 года.

Анализ критериев общей экономической ситуации (благоприятной, удовлетворительной и неудовлетворительной), выраженных малыми предприятиями и микро-фирмами, действующими по данным опроса, проведенного за четвертый квартал текущего года:

В этом опросе приняли участие 14187 малых предприятий и микро-фирмы. Их 4854 (34,2 %) оценивают все это как благоприятную экономическую ситуацию. 8543 (60,2 %) субъекта оценили экономическую ситуацию как удовлетворительную. Остальные 790 (5,6 %) субъектов оценили экономическую ситуацию как неудовлетворительную.

Из 4854 субъектов, оценивших экономическую ситуацию как благоприятную, 1448 (29,8 %) приходится на торговое направление, 961 (19,8%) - на промышленное направление, 555 (11,4%) - на вклад строительного сектора. Самая высокая доля малого бизнеса в общем объеме промышленного продукта региона приходится на Наманганскую область-73,9%, город Ташкент. 67,4 %, 66,5% Джизакской области, 53,8% Самаркандской области, 53,0% Сурхандарьинской области, 47,2% Сырдарьинской области, 43,6% Ферганской области, 36,3% Хорезмской области, 32,1% Бухарской области, 27,6% Ташкентской области. Доля малого бизнеса в Навоинской области остается самой низкой-12,9%.

На наш взгляд, для обеспечения преемственности реформ, проводимых в условиях либерализации экономики, также желательно проводить процессы реструктуризации с целью совершенствования частной собственности, повышения эффективности производства, совершенствования системы управления, основанной на опыте развитых стран. Результаты нашего исследования показывают, что конкурентоспособность и процессы реструктуризации являются неразрывно связанными категориями. То есть реструктуризация означает комплексную реструктуризацию, повышение эффективности деятельности всех предприятий, фирм, малых предприятий.

³ Происхождение: Stat.uz

Реструктуризация субъектов малого предпринимательства направлена на достижение конкретных целей, которые в целом можно разделить на три группы:

- совершенствование системы управления с целью выхода из различных неприятных ситуаций в деятельности организационной реструктуризации, сети Бунда, предприятия, фирмы субъектов малого предпринимательства, смены производственных линий, разделения на различные малые рыночно-адаптируемые направления и т.д.

- финансовая реструктуризация, то есть эффективное использование финансовых ресурсов, выявление новых финансовых источников, вовлечение банка в кредитование и инвестиции.

- данный вид функциональной реструктуризации, реструктуризации предполагает решение большого количества проблем, то есть обеспечение сырьем деятельности, субъектов малого предпринимательства, технологических процессов, производительности труда, повышения эффективности производства и арбитража.

В малом бизнесе и предпринимательстве существуют различные модели конкурентоспособности и процессов реструктуризации. Например: в промышленно развитых странах конкурентоспособность определяется в основном уровнем эффективности производства. В нем будет обеспечен в основном высокотехнологичный национальный уровень жизни. Однако в развивающихся странах основная стратегия заключается в обеспечении относительно низкого уровня жизни в стране с учетом использования конкурентных преимуществ. Таким образом, конкурентоспособность - это сложная многоуровневая категория, которая играет стимулирующую роль в экономическом и экспортном потенциале малого бизнеса, начиная с повышения эффективности инвестиций и инноваций. В целом реализация процессов формирования и реструктуризации конкурентоспособности является важным фактором развития малого бизнеса и предпринимательства в частности.

В частности, существует несколько факторов, влияющих на конкурентоспособность и реструктуризацию малого бизнеса в Узбекистане, в том числе следующие:

- недостаточное стимулирование деятельности малых предприятий в производственном секторе;

- недостаточная правовая грамотность субъектов малого предпринимательства;

- низкая квалификация работников в сфере предпринимательской деятельности и отсутствие совершенствования системы управления;
- недостаточное развитие доли малого бизнеса в промышленности страны;
- сохраняющееся существование административных барьеров, создаваемых различными управленческими аппаратами и т.д.

Между хозяйствующими субъектами всегда будет идти конкурентная борьба, в результате которой предприниматель будет вынужден выпускать на рынок качественный, недорогой продукт. И это имеет огромное значение для комфортной жизни нашего народа. В целом целью процессов реструктуризации в малом бизнесе является повышение стоимости бизнеса – поэтому, как отмечалось выше, понятия "конкурентоспособность" и "реструктуризация" тесно связаны между собой. Таким образом, процессы "конкурентоспособности" и "реструктуризации" должны осуществляться во всех сферах экономики Республики в полном объеме. Для этого в Узбекистане создается вся необходимая инфраструктура и возможности, особенно для развития и функционирования малого бизнеса и предпринимательства.

Резюме и предложения.

В современной экономике особое внимание уделяется предприятиям, занимающимся малым бизнесом и частным предпринимательством в республике, этот процесс требует новых инноваций и инициатив, на основе которых может быть обеспечено экономическое развитие (за счет экономии ресурсов и производства качественной готовой продукции). Для этого предприятия, занимающиеся малым бизнесом и частным предпринимательством, должны уделять особое внимание внедрению в производство новейших достижений науки и техники.

По нашему мнению, для обеспечения конкурентоспособности малого бизнеса и частного предпринимательства необходимо сделать следующее:

- выравнивание отношений субъектов малого предпринимательства и частных предпринимателей с другими субъектами хозяйственного процесса, то есть они должны находиться в справедливых отношениях с предпринимателем, другими в ходе своей деятельности, дальнейшее повышение статуса и возможностей предпринимателя;
- повышение правовой грамотности субъектов малого предпринимательства и частного предпринимательства при осуществлении

ими своей деятельности в рамках законодательства и с этой целью. Бунда предприниматель должен знать свои права и не допускать их нарушения;

- необходимо либерализовать уровень вмешательства государства в предпринимательскую деятельность;

- необходимо совершенствовать развитие научных основ конкурентоспособности субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства;

- необходимо создавать и совершенствовать организационно-правовые условия для развития инновации.

Использованная литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по обеспечению более эффективной организации процесса приобретения прав на земельные участки и иное недвижимое имущество в рамках реализации проекта расширения Южно-Кавказского трубопровода" подробнее Lex.uz

2. Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Фонда поддержки экспорта субъектов малого предпринимательства и частного предпринимательства" от 16 марта 2016 года ПП-2507. // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016, 12-Сан. Lex.uz

3. Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, устранению препятствий для их быстрого развития" от 15 мая 2015 года ПФ-4725. // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015, 20-С. Lex.uz

4. Хейне Пол., Питер Боуттке, Дэвид Причитко. Экономический образ мышления. - М.: Вильямс. 2016. 528 с.

5. Малый бизнес: учебное пособие/коллектив авторов; под ред. В.Я. Горфинкеля. - 2-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2011. - 336 с.

6. Курс социально-экономической статистики; под редакцией доктора экономических наук, профессора М.Г. Назарова. - ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 324 с.